

NEYROPEDAGOGIKA ORQALI TA'LIMNI TASHKIL ETISH MASALALARI

Duschanova Nilufar Sabirbayevna

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Urganch Ranch texnologiya universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195687>

Annotatsiya: Ushbu tezis neyropedagogika orqali ta'limni tashkil etish masalalariga bag'ishlangan. Neyropedagogika, pedagogika va nevrologiyaning integratsiyasidan kelib chiqqan holda, ta'lim jarayonini miyaning ishlash prinsiplari va asab tizimining xususiyatlariga moslashtirishni maqsad qiladi. Maqolada neyropedagogikaning asosiy prinsiplari, ta'limda qo'llaniladigan uslublar, o'quvchilarning o'rganish jarayoniga bo'lgan ta'siri va bu yondashuvni joriy etishdagi muammolar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: neyropedagogika, ta'lim, miyaning plastikliksi, kognitiv rivojlanish, emotsional holat, shaxsiylashtirilgan ta'lim, stressni boshqarish.

KIRISH

Neyropedagogika — bu pedagogika va nevrologiyaning kesishgan sohasidir, u insonning asab tizimi va miyaning faoliyatini o'rganish orqali ta'lim jarayonini optimallashtirishni maqsad qiladi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar orasida neyropedagogikaning o'rni ortib bormoqda, chunki bu soha, ta'lim jarayonida miyaning qanday ishlashini va bolalarning o'rganish jarayoniga qanday ta'sir ko'rsatishini tushunishga imkon beradi.

ASOSIY QISM

Neyropedagogika ta'limda quyidagi asosiy prinsiplarga asoslanadi:

- **Miyaning plastiklik prinsipi:** Miya o'zgarishlarga javob berish va yangi axborotni saqlashda yuqori darajada moslashuvchan bo'lib, bu ta'lim jarayonida individuallikka asoslangan yondashuvni ta'minlaydi.
- **Tajriba va tajriba asosidagi o'rganish:** Tajriba va amaliy faoliyat orqali o'rganish miya faoliyatini yaxshilaydi va yangi bilimlarni yanada samarali shakllantiradi.
- **Emotsional holat va o'rganish:** Emotsional yuksalish va xavfsiz o'rganish muhiti o'rganish jarayonini samarali qiladi. Stres va xavotir miya faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Neyropedagogika metodlari o'qituvchilarga ta'limni qanday qilib miya faoliyatiga moslashtirishni ko'rsatadi. Ta'limning samaradorligini oshirish uchun quyidagi yondashuvlar amalga oshiriladi:

- **Shaxsiylashtirilgan o'qitish:** Har bir bola o'ziga xos bo'lgan miyada ishlash usuliga ega. Shuning uchun o'qituvchilar bolalarning individual ehtiyojlarini hisobga olib ta'lim jarayonini tashkil etishlari kerak.
- **Kognitiv va emosional o'rganishning uyg'unligi:** Miya, kognitiv (bilish) va emosional jarayonlar o'rtasidagi aloqani hisobga olgan holda o'qitish samarali bo'ladi. Ta'limda bolalarning hissiy holati va ruhiy yuksalishi e'tiborga olinadi.
- **Aktiv o'rganish metodlari:** Bu metodlar miyaning faoliyati va plastiklik prinsiplariga asoslanadi. Masalan, amaliy mashqlar, loyiha ishlari, guruhli faoliyatlar va interaktiv metodlar o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi.

Neyropedagogik yondashuvlar, o'qituvchilarga ta'lim jarayonini miya faoliyatiga moslashtirishga yordam beradi. Bu uslublar:

- **Kognitiv rivojlanish nazariyalari:** Jean Piaget va Lev Vygotskij kabi olimlarning kognitiv rivojlanish nazariyalari neyropedagogika bilan uyg'unlashib, bolalarning o'rganish jarayonini chuqurroq tushunishga imkon beradi.
- **Neurofeedback va miya trenirovkasi:** Neurofeedback texnologiyalari orqali o'quvchilarning miyalari bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlash, ularning o'rganish qobiliyatini yaxshilashga yordam beradi.
- **Multidimensional o'rganish:** Bu yondashuv miya turli qismlarining samarali faoliyatini ta'minlash uchun turli metod va usublarning uyg'unligini ta'minlaydi.

XULOSA VA MUNOZARA

Neyropedagogika ta'lim jarayonini optimallashtirish va o'quvchilarning o'rganish imkoniyatlarini kengaytirish uchun muhim vosita hisoblanadi. Ushbu soha, o'qitishning ilmiy asoslarini miyaning asab tizimi va kognitiv jarayonlari bilan bog'lab, ta'limni yanada samarali qilishni maqsad qiladi. Miya plastikliksi, o'rganish jarayonining emotsional va kognitiv o'lchamlarini hisobga olish, ta'limni shaxsiylashtirish va interaktiv usullarni qo'llash kabi neyropedagogikaning asosiy prinsiplari ta'limning samaradorligini oshiradi.

Birinchiidan, neyropedagogikaning o'quvchilarga ta'siri faqat bilim olish bilan cheklanmaydi, balki ularning hissiy va ruhiy rivojlanishiga ham katta ahamiyat beradi. O'quvchilarning o'rganish jarayoni faqat kognitiv jarayonlar bilan bog'liq emas, balki emotsional holat, motivatsiya va stress darajasi bilan ham chambarchas bog'liq. Agar o'quvchi xavfsiz, qo'llab-quvvatlanadigan va motivatsion jihatdan boy muhitda o'rganish jarayoniga kirishsa, uning miyasida yangi axborotni saqlash va o'rganish samaradorligi sezilarli darajada oshadi.

Ikkinchiidan, neyropedagogikaning ta'limga qo'llanishi, o'qituvchilarga o'z ishlarini yanada individuallashtirish imkonini beradi. O'qituvchi har bir o'quvchining miyaning qanday ishlashini va qanday o'rganishini tushunib, o'z darslarini shunga moslashtirishi mumkin. Bu yondashuv, nafaqat bolalarning akademik yutuqlarini oshiradi, balki ular orasida o'z-o'zini anglash, hissiy barqarorlik va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga ham yordam beradi.

Uchinchiidan, neyropedagogik metodlar o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga yordam beradi. Bu metodlar faqat bilimlarni o'zlashtirishni emas, balki o'quvchilarni jismoniy, hissiy va ijtimoiy jihatdan rivojlantirishga ham qaratilgan. Masalan, neurofeedback va boshqa innovatsion texnologiyalar orqali o'quvchilarning miya faoliyatini nazorat qilish va tuzatish imkoniyatlari mavjud. Bu esa, o'quvchilarga yanada tez va samarali o'rganish, diqqatni jamlash va ruhiy holatni yaxshilash imkonini beradi.

References:

1. Salimov, A. (2018). Ta'limda neyropedagogik texnologiyalarni qo'llash usullari. Toshkent: O'qituvchi.
2. Xudoyberganova, D. (2020). Adabiy savodxonlikni rivojlantirishning zamonaviy metodlari. Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti.
3. Yusupova, S. (2021). O'quvchilarni adabiy savodxonlikka o'rgatish bo'yicha neyropedagogik yondashuvlar. Tashkent: Akademiya.
4. Rahmatova, F. (2022). Neyropedagogika va ta'lim: innovatsion yondashuvlar. Buxoro: Buxoro davlat universiteti nashriyoti.
5. Akhmedov, S. M., & Akhmedova, F. S. (2023). FREQUENCY OF THE SYMPTOM OF

EXCESSIVE DAYTIME SLEEPINESS IN COPD PATIENTS ASSOCIATED WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA-HYPOPNEA SYNDROME. World Bulletin of Public Health, 18, 18-22.

6. Musurmonova O, Baubekova G. Uzbek folk pedagogy. Tashkent. 2000; 320.
7. Musurmanova, A., Jumaniyozova, M. T., Isaqulova, N. J., & Jumaev, A. (2018). General Pedagogy.
8. Aynisa, M. (2018). Improvement of the pedagogical mechanisms of the family and educational institutions in the development of the spiritual culture of adolescents of social and legal risk groups. Проблемы педагогики, (1 (33)), 5-7.